

Received 10.09.2023 | Accepted 24.09.2023 | Published: 12.10.2023(online) |
<https://doi.org/10.24386/LepHung.2023.19.2.53>
<https://zoobank.org/um:lsid>
<https://zenodo.org/>
<https://epa.oszk.hu/04100/04144>

A magyarországi *Leucoptera* Hübner, [1825] fajok azonosítása, bionómiája és földrajzi elterjedése (Lepidoptera: Lyonetiidae) Identification, bionomics, and geographical distribution of *Leucoptera* Hübner, [1825] species in Hungary (Lepidoptera: Lyonetiidae)

Fazekas Imre

Abstract. A critical review of the *Leucoptera* Hübner, [1825] species occurring in Hungary. A morphological diagnosis of each species is given, and male and female genitalia are described. Based on literature and my own research, it lists the species and their preferred habitats, outlines the occurrence of the species in Hungary, provides a relief map, draws a preliminary Palearctic range map, and adds notes for each species.

Keywords. Area maps, diagnosis, faunistic data, genitalia, habitat, morphology, food plants

Author's address. Fazekas Imre | Pannon Intézet / Pannon Institute | 7625 Pécs Magaslati út 24. Hungary |
E-mail: fazekas@lepidoptera.hu

Summary. In Hungary, 12 species of *Leucoptera* have been recorded (cf. Fazekas 1995; Pastorális & Buschmann 2018). Only two species are known from historical Hungary (Pável & Uhryk 1896): „*Cemiosstoma spartifoliella* Z., *C. scitella* Z.” The first overview of the seven species known at that time was written by Gozmány (1956) 67 years ago in his Fauna Hungariae series. Later, Szócs (1977) studied and described the life histories of several species. In recent years, no independent studies on the *Leucoptera* species of Hungary have been published. Several faunistic works (see literature) provide data from several localities. These literature data can only be used with appropriate criticism. The main reason is that the literature necessary for the precise identification of the species was not available for Hungarian researchers, and none of them had carried out genital studies. Without it, relevant identification of extremely small and fragile *Leucoptera* species cannot be carried out.

Because of the problems described above, I have critically analysed the species in Hungary, and in this new work I describe the diagnosis, bionomics (food plants, larval mines, flight times of imago, etc.) and geographical distribution of the species. The wing pattern and the genitalia of males and females of each species are shown graphically. The sites are shown on a relief map of Hungary. A preliminary Palearctic map has been prepared for each species. After the description of the species in Hungarian, an English summary is available.

Zusammenfassung. In Ungarn 12 Arten von *Leucoptera* sind nachgewiesen (vgl. Fazekas 1995; Pastorális & Buschmann 2018). Nur zwei Arten sind aus dem historischen Ungarn bekannt (Pável & Uhryk 1896): "*Cemiosstoma spartifoliella* Z., *C. scitella* Z." Die erste Übersicht über die sieben damals bekannten Arten wurde von Gozmány (1956) vor 67 Jahren in seiner Reihe Fauna Hungariae geschrieben. Später untersuchte und beschrieb Szócs (1977) die Lebensgewohnheiten mehrerer Arten. In den letzten Jahren wurden keine unabhängigen Studien über die *Leucoptera*-Arten Ungarns veröffentlicht. Mehrere faunistische Arbeiten (siehe Literatur) liefern Daten von mehreren Lokalitäten. Diese Literaturdaten können nur mit gebührender Kritik verwendet werden. Der Hauptgrund dafür ist, dass die für die genaue Bestimmung der Arten erforderliche Literatur von ungarischen Forschern nicht zur Verfügung stand und keiner von ihnen Genitalstudien durchgeführt hatte. Ohne sie ist eine sachdienliche Identifizierung der extrem kleinen und empfindlichen *Leucoptera*-Arten nicht möglich.

Aufgrund der oben beschriebenen Probleme habe ich die Art in Ungarn kritisch untersucht und beschreibe in dieser neuen Arbeit die Diagnose, die Bionomik (Nahrungspflanzen, Larven-

minen, Flugzeiten der Imago usw.) und die geografische Verbreitung der Art. Das Flügelmuster und die Genitalien der Männchen und Weibchen jeder Art werden grafisch dargestellt. Die Fundorte sind auf einer Reliefkarte von Ungarn eingezeichnet. Für jede Art habe ich eine vorläufige paläarktische Karte erstellt. Nach der Beschreibung der Arten auf Ungarisch ist eine englische Zusammenfassung verfügbar.

Bevezetés – Introduction

Magyarországon 12 *Leucoptera* Hübner, [1825] faj előfordulását tartjuk számon (vö. Fazekas 1995; Pastorális & Buschmann 2018). A nemzetség az összes kontinensen előfordul. Eddig több mint 250 fajt írtak le, a *Leucoptera* fajokhoz közel álló, de különböző fajok számára külön nemzetségeket hoztak létre; ilyenek a *Proleucoptera* Busck, 1902, *Paraleucoptera* Heinrich, 1918 és *Perileucoptera* Silvestri 1943 genusok, de ezek validitása taxonómiaiilag vitatott.

Európából 30, Közép-Európában 16 faj ismert. A történelmi Magyarország területéről csak két fajt ismertünk (Pável & Uhryk 1896): „*Cemiosoma spartifoliella* Z., *C. scitella* Z.”. Hazánkban először 67 évvel ezelőtt Gozmány (1956) írta meg az akkor ismert hét faj első áttekintését a Fauna Hungariae könyvsorozatban. A szöveget átolvasva látható, hogy munkája döntően Spuler (1903–1910) könyvének alapul, de a forrást pontosan nem adta meg. Később Szöcs (1977), illetve Seprős (1985) több faj életmenetét tanulmányozták és írták le. Az elmúlt időszakban összefoglaló, vagy önálló tanulmányok nem készültek a magyarországi *Leucoptera* fajokról. Ezért szinoptikusan áttekintem a Lyonetiidae családot és *Leucoptera* genusot.

Több faunisztikai munkában (lásd a fajoknál felsorolt irodalmakban) számos lelőhelyről találok adatokat. Ezeket az irodalmi adatokat csak kellő kritika mellett lehet felhasználni. A fő ok az, hogy a fajok egzakt azonosításához szükséges irodalmi források nem álltak rendelkezésre a magyar kutatóknál, és genitália vizsgálatokat közülük senki nem végzett. Igaz Szöcs munkáiban találunk rá utalást, hogy külföldiekkel végeztetett genitália vizsgálatokat. Gozmány (1956) fauna füzetében nincsenek genitália ábrák. Enélkül a rendkívül apró és törékeny *Leucoptera* fajok releváns identifikációja nem végezhető el.

Az előbbieken leírt problémák miatt kritikailag elemeztem a magyarországi *Leucoptera* fajokat, és ebben az új munkában leírom a fajok diagnózisát, bionómiáját (tápnövényeiket, a lárvák aknáit, az imágók repülési idejét stb.) valamint a földrajzi elterjedését. Minden fajnak grafikus mutatom be a szárnymintázatát, a hímek és nőstények genitáliáját. A lelőhelyeket Magyarország domborzati térképén ábrázolom. Minden fajnak elkészítettem az előzetes palearktikus térképét. A fajok magyar nyelvű leírása után egy angol nyelvű összefoglaló olvasható.

Anyag és módszer – Material and Methods

Az aknázott leveleket és a bábokat közvetlenül a tápnövényről gyűjtöttem, vagy a tápnövény körül a földre hullott levelekről. A leveleket a lárvákkal és bábokkal a laboratóriumba vittem, ahol tenyész-edényekbe helyeztem el őket az imágók kikelésig.

A genitáliák vizsgálatához a potrohot 10–20%-os KOH-ban áztattam 24 órán át, vagy 70–80 °C-ra melegítettem 5–10 percig. Ezt követően desztillált vízben mostam, tisztítottam majd 50–75%-os alkoholban fokozatosan víztelenítettem. A fényképeket Olympus fénymikroszkóppal digitális kamerával készítettem. Az imágók habitusának vizsgálatához sztereó mikroszkópot használtam.

Azért, hogy az ivarszervek térszerkezetét a későbbiekben is tanulmányozni lehessen, a vizsgálati anyag példányainak genitáliáját 97%-os gliceriben tartósítva, szilikon csőben, a rovartüre tűztem. Több problematikus fajról, fajpárról tartós, euparal preparátum készült. A térképi ábrázolásnál az általánosan elterjedt pont- és UTM-térképek helyett a természetföldrajzilag egzaktabban definiálható magyarországi közép- és részben kistájakat (vö. Fazekas 2020, 2022) most nem alkalmaztam, helyette domborzati térképeket használok.

Az irodalmi hivatkozások listája nem átfogó, de alkalmas arra, hogy az olvasó tovább kutasson a különböző *Leucoptera* fajok taxonómiájában, bionómiájában és földrajzi elterjedésében.

A bizonyító példányok a következő gyűjteményekben találhatóak: Janus Pannonius Múzeum

(Pécs); Jász Múzeum (Jászberény); Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest); Mátra Múzeum (Gyöngyös); Pannon Intézet (Pécs), Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény (Komló).

Lyonetiidae Stainton, 1854

A Lyonetiidae család Yponomeutoidea Stephens, 1829 családsorozat tagja. Az Yponomeutoidea családsorozat meghatározása azonban számos szerző szerint ellentmondásosnak minősül és hipotetikus. Minden korábbi hipotézissel ellentétben a legújabb filogenetikai molekuláris vizsgálatokat is tovább kell folytatni (vö.: Sohn et al. 2013).

1. tábla . Az Yponomeutoidea-k rendszerezése 1970 és 2011 között
Table 1. Previous classifications of Yponomeutoidea

Common (1970)	Moriuti (1977)	Heppner (1998)	Kyrki (1990)	van Nieukerken et al. (2011)
Yponomeutidae	Yponomeutidae	Yponomeutidae	Yponomeutidae	Yponomeutidae
Plutellinae	Yponomeutinae	Yponomeutinae	Yponomeutinae	Yponomeutinae
Yponomeutinae	Yponomeutini	Saridoscelinae	Saridoscelinae	Saridoscelinae
Amphitherinae	Yponomeutina	Cedestinae	Scythropiinae	Scythropiinae
Argyresthinae	Niphonymphina	Attevidae	Attevidae	Attevidae
Glyphipterigidae	Saridoscelini	Argyresthidae	Praydinae	Praydidae
Heliodinidae	Praydinae	Plutellidae	Argyresthinae	Argyresthidae
Aegeriidae	Plutellinae	Ypsolophinae	Plutellidae	Plutellidae
Douglasiidae	Scythropiini	Plutellinae	Plutellinae	Ypsolophidae
Epermeniidae	Plutellini	Scythropiinae	Acrolepiinae	Ypsolophinae
	Argyresthidae	Praydinae	Ypsolophidae	Ochsenheimeriinae
		Acrolepiidae	Ypsolophinae	Glyphipterigidae
		Ochsenheimeriidae	Ochsenheimeriinae	Acrolepiinae
		Glyphipterigidae	Glyphipterigidae	Orthotellinae
		Orthotellinae	Orthotellinae	Glyphipteriginae
		Glyphipteriginae	Glyphipteriginae	Heliodinidae
		Heliodinidae	Heliodinidae	Lyonetidae
		Lyonetidae	Lyonetidae	Cemiostominae
		Cemiostominae	Cemiostominae	Lyonetinae
		Lyonetinae	Lyonetinae	Bedelliidae
		Bedelliinae	Bedelliidae	

Tábla 2. Yponomeutoid családok és alcsaládok reprezentatív adult habitus képei (© Sohn et al 2013) a Lyonetiinae és a Cemiostominae alcsaládok keretben

Table 2. Representative adult habitus images of Yponomeutoid families and subfamilies (©Sohn et al 2013), within the subfamilies Lyonetiinae and Cemiostominae

Scale bar = 5 mm. **A.** Glyphipterigidae: Glyphipteriginae, *Glyphipterix bifasciata* (Walsingham); **B.** Glyphipterigidae: Acrolepiinae, *Acrolepia xylophragma* (Meyrick); **C.** Glyphipterigidae: Orthoteliinae, *Orthotelia sparganella* (Thunberg); **D.** Plutellidae, *Plutella xylostella* (Linnaeus); **E.** Ypsolophidae: Ypsolophinae, *Ypsolopha blandella* (Christoph); **F.** Ypsolophidae: Ochsenheimeriinae, *Ochsenheimeria vacculella* Fisher von Roeslerstamm; **G.** Yponomeutidae: Yponomeutinae, *Yponomeuta padellus* Linnaeus; **H.** Yponomeutidae: Saridoscelinae, *Saridoscelis kodamai* Moriuti; **I.** Argyrethiidae, *Argyrethia brockeella* (Hübner); **J.** Lyonetiidae: Lyonetiinae, *Lyonetia ledi* Wocke; **K.** Lyonetiidae: Cemiostominae, *Leucoptera spartifoliella* (Hübner); **L.** Praydidae, *Prays fraxinella* (Bjerkander); **M.** Attevidae, *Atteva aurea* (Fitch); **N.** Heliodinidae, *Embola ciccella* (Barnes et Busck); **O.** Bedelliidae, *Bedellia somnulentella* (Zeller); **P.** Scythropiidae stat. rev., *Scythropia crataegella* (Linnaeus).

(© Sohn et al 2013)

A Lyonetiidae család 32 nemzetségéből eddig több mint 200 fajt írtak le (Nieukerken; et al. 2011). A magyar irodalomban kevés és igen régi (Gozmány 1956; p. 27, Leucopteridae, régi elnevezés) ismeretünk van a családról. A családba nagyon kicsi lepkék tartoznak, szárnyfesztávolságuk mindössze 4–11 mm. A fejtetőn felálló, rövid szőrszálak vannak, a csáp vékony és hosszú, a tövét sűrű pikkelyek borítják. Az elülső szárnyak keskenyek, a csúcs hegyes, a belső és külső szegélyen hosszú rojttal. Az alapszín fehéres, szögletes és sávszerű sötét foltokkal. A hátulsó szárny törzszerűen vékony, legyező alakú, hosszú rojttal. Az elülső szárnyon a bazális, a postbazális és a diszkális szárnymezők rajzolattól mentesek. A specifikus mintázatukat a kosztális, az apikális és tornális szárnymezőkben találjuk (lásd 6. ábra).

A hernyók különböző lágyszárúakon (pl. *Chamaecytisus*, *Coronilla*, *Genista*, *Hypericum*, *Laburnum*, *Lathyrus*, *Lotus*, *Onobrychis*, stb.), vagy cserjék és fák (pl. *Betula*, *Crataegus*, *Malus*, *Populus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Salix*, *Sorbus* stb.) leveleiben aknáznak, többnyire oligofágok. Selyemgubóban a levélen, száron, törzsön vagy az avarban bábozódnak. Bábalakban vagy hernyóként telelnek át. A legtöbb fajnak két vagy földrajzi területenként akár 4–5 nemzedéke is lehet. Közülük az almafélék jelentős kártevője *Leucoptera malifoliella*. A *Lyonetia clerckella* gyümölcsfák (pl. alma, cseresznye, kajszibarack, körte, naspolya, őszibarack, szilva) alkalmi kártevője.

Lyonetiidae Stainton, 1854

Cemiostominae Spuler, 1898

A Cemiostominae fajok, az egyik leginkább problémás alcsaládot alkotják a Lyonetiidae családban. A Cemiostominae fajok különböznek a Lyonetiinae fajoktól például rövidebb csápjaikkal, az eltérő elülső szárnymintázatban és a tüskeszerű szőrszálakkal az imágók potrohán. Kyrki (1984) a szinapomorfiára hivatkozva (pl. a "szemfedő" közös birtoklása) azt javasolta, hogy egyesítsék a Cemiostominae és Lyonetiinae alcsaládokat egy családba. A molekuláris elemzések azonban szinte mindig elkülönítették a két alcsaládot (Sohn et al. 2013).

A Cemiostominae egy kozmopolita alcsalád, körülbelül 6–8 nemzetségből álló csoport és több mint 120 leírt fajból áll; a lárvák jellemzően levélaknázók a különböző fás szárú kétszikű növényeken.

Az apró imágók szürkületkor vagy éjszaka aktívak. Magyarországon a Cemiostominae alcsaládban 12 *Leucoptera* faj ismert.

A Magyarországon előforduló *Leucoptera* fajok listája:

List of *Leucoptera* species occurring in Hungary:

Leucoptera Hübner, 1825

1. *L. lotella* (Stainton, 1859)
2. *L. onobrychidella* Klimesch, 1937
3. *L. lustratella* (Herrich-Schäffer, 1855)
4. *L. cytisiphagella* Klimesch, 1938
5. *L. laburnella* (Stainton, 1851)
= *waillesella* (Stainton, 1858)
6. *L. spartifoliella* (Hübner, 1813)
7. *L. genistae* (M. Hering, 1933)
8. *L. lathyrifoliella* (Stainton, 1866)
9. *L. malifoliella* (Costa, 1836)
= *scitella* (Zeller, 1839)
10. *L. heringiella* Toll, 1938
11. *L. aceris* (Fuchs, 1903)
12. *L. sinuella* (Reutti, 1853)

A Leucoptera fajok szárnyainak a diagnózisa, genitáliája és bionómiája

Leucoptera Hübner, [1825]

Típusfaj: *Tinea spartifoliella* Hübner, 1813. Sammlung europäischer Schmetterlinge 8: pl. 49. ábra. 335.
Cemiosstoma Zeller, 1848, Linn. ent 3: 272.

Diagnózis–Diagnosis: Az imágók kicsik, nyugalmi állapotban 3–6 mm hosszú lepkék. A fej teljes egészében pikkelyes vagy a csúcson egy felálló, pelyhes pikkelyfürttel (1–3. ábra); maxilláris tapogatók hiányoznak; labiális tapogatók csökevényesek, kívülről nem láthatók; az antennák valamivel rövidebbek, mint az elülső szárnyak.

Az elülső szárnyak fesztávolsága (a továbbiakban= Eszft.) 4,5–12,00 mm, az alapszín fehéres, szürkés, ólomszürke vagy barnásszürke. Nincs nemi dimorfizmus. Az elülső szárnyak keskenyek, az apex kihúzott, a szárny erezete egyszerű és fajoként eltérhet. *A L. malifoliella* (4. ábra) és *a L. laburnella* szárnyerezetét mutatom be (5. ábra).

1–5. ábra. 1. *Leucoptera sinuella* fej (oldal nézet), 2. *L. sinuella* (felülnézet), 3. *L. laburnella* (felülnézet). Szárnyerezet: 4. *L. malifoliella*, 5. *L. laburnella*.

Figures 1–5. 1. Head of *Leucoptera sinuella* (lateral view), 2. *L. sinuella* (top view), 3. *L. laburnella* (top view). Wing venations: 4. *L. malifoliella*, 5. *L. laburnella*.

Az elülső szárnyakon fekete és fémesen csillogó pikkelyekből álló, sárgától a vörösesig változó színű, kosztális vonalak, apikális vonalak, mintázati mezők rendszere és egy tükör (speculum) látható (6. ábra); a hátulsó szárnyak igen keskenyek, tórszerűek, alapszínük fehéres, szürkés vagy enyhén barnás, rajzolat nincs rajta.

6. ábra. A *Leucoptera* fajok szárnymintázati elemei angol, latin és magyar nyelven
Figure 6. *Leucoptera* wing pattern elements in English, Latin and Hungarian.

costal lines: costális vonalak (1-4)
 prae-apical line: csúcs előtti vonal
 apical line: csúcsvonal
 subbasal line: tővonal
 subapical line: csúcs alatti vonal
 tornal spott (speculum): tükör
 cilia: rojt

Részletes magyarázat a szövegben (lásd a fajok diagnózisát)
 Detailed explanation in the text (see species diagnosis)

Genitalia: A *Leucoptera* fajok genitáliái összetettek és bonyolult szerkezetűek.

Az egyes részletek értelmezése szerzőnként eltérő, és más-más fogalmakat használtak. Sokszor nehezen áttekinthetőek. Ennek áthidalására magam Mey (1994: Abb. 1–3) munkáját és terminológiáját veszem alapul kisebb módosításokkal, kiegészítésekkel (7–8. ábra).

Note on the investigation of genitalia. The genitalia of *Leucoptera* species are complex and intricately structured. The interpretation of the details varies from author to author, and different concepts have been used, they are often difficult to understand. To bridge this gap, I have taken Mey's (1994: Figs. 1-3) work and terminology as a basis, with minor modifications and additions (Figs 7–8).

7. ábra. Hím genitália és potrohvég oldalnézetben (© Mey 1994).

Figure 7. Male genitalia and abdomen end in side view: ae= aedeagus, an= anellus, app.an= appendicula distalis, b.e= bulbus ejaculatorius, d.e= ductus ejaculatorius Sa= lamina subanalis, T7= tergum septimum, S7= sternum septimum, S8= sternum octavum, v= valva, vi = vinculum (© Mey 1994).

8. ábra. Nőstény potrohvég és genitália oldalnézetben – (©Mey 1994)

Figure 8. Female abdomen end and genitalia in side view: a.a= anterior apophysis, a.p= posterior apophysis, c.b= corpus bursae, d.b= ductus bursae, S8= sternum octavum, T7= tergum septimum, T8= tergum octavum (©Mey 1994)

Bionómia: A lárvák gazdanövényeik leveleiben, szárában vagy gallyainak parenchimájában aknáznak. A levelekben jellegzetes felső felületi vagy vegyes aknát készítenek (Hering 1933, 1957; Szócs 1977). Foltaknát akkor hoznak létre a hernyók, ha maguk körül minden irányban rágnak, vegyes aknáról akkor beszélünk, ha a hernyó először rágás közben egy keskeny csatornát rág, majd később foltaknába megy át. Az ürülék gyakran koncentrikus körökben tapad a felső epidermisz alsó felületéhez, így alakul ki a *Leucoptera* fajokra jellemző kör alakú aknaszerkezet.

A 4. lárvastádium kifejlett lárvája elhagyja az aknát (kivételek a *L. lustratella*) és a növényen vagy a talajon az avarban bábozódik. Évente 1–4 nemzedék fejlődik ki. A populációk gyakran nagyfokú parazitáltsággal rendelkeznek. A hernyók a Palearktikumban főként az Aceraceae, Fabaceae, Hypericaceae, Legumiinosae, Rosaceae, Salicaceae növény családokat preferálják (Patočka 2000). A bábozódás általában a táplálék növényen (gyakran a levél alján), a *L. lustratella* esetében a hernyó aknájában, hófehér, puha gubóban történik. A hibernáció bábaként, a *L. spartifoliella* esetében hernyóként történik.

9. ábra. A levél felépítése és az akna típusok (felső akna, kétoldali akna, epidermis akna).
Figure 9. Leaf structure and mines types (upper mine, bilateral mine, epidermal mine).

Az aknák a hernyók által okozott táplálkozó csatornák a levelek parenchimájában vagy hámszövegeiben vannak, amelyekben az epidermisz vagy legalább a külső fala sértetlen marad, így kívülről elzárja a bányaureget. Az akna ennek megfelelően a lárvának lakó- és táplálkozóhelyet is biztosít (9. ábra).

A hernyó táplálkozás közben elfogyasztott anyagnak csak egy kis részét használja fel testének felépítésére; az asszimilált anyag nagyrészt fehérjetermékekből áll, és bár a maradék az emésztési tevékenység következtében megváltozhat, a szervezet nem asszimilálja. A növényből származó klorofill a tápcsatornán áthaladva sötétzöld klorofillá alakul. Haberlandt (1934) vizsgálatai szerint a növényi sejtek fontos részét képező keményítőt a lárva nem hasznosítja. Természetesen a lárva táplálékának keményebb részei, mint a magas cellulóztartalmú sejtfal és a megvastagodott erősítő elemek (szklerenchima rostok és sejtek), valamint a gyakran megvastagodott falú vezető erek anyagai is emésztetlenül ürülnek ki.

Gazdasági jelentőség: A *Leucoptera* nemzetségben több faj is ismert kártevő. Európában a *L. malifoliella*, a körte- és almaültetvények rettegett kártevője. Az 1980-as években a mediterrán térségben és Dél-Európában széles körű gradáció lépett fel, ami a rovarölő szerek tömeges használatát eredményezte. Latin-Amerika és Afrika, Nyugat-India kávéültetvényein a *L. coffeina* (Washb. és a *L. coffeella* (Guer. Jelentős kártevők. A lárvák aknázása következtében a levelek elvesztik a fotoszintetikus kapacitásukat, többnyire lombhullás és jelentős terméseszkökenés következik be. Délkelet-Ázsiában a *L. psophocarpella* Bradl. & Cart. a *Psophocarpus tetragonolobus* az ún. szárnyas bab növény kártevője.

A fajok diagnózisa, biónoimiája, és elterjedése Diagnosis, biology and distribution of species

1. *Leucoptera lotella* (Stainton, 1859)

Cemiotoma lotella Stainton 1859. Lepidoptera. New British Species in 1858. — The Entomologist's Annual for MDCCCLIX: 145–157

Irodalom – Literature: Gozmány1956; Mey 1994; Szöcs 1977, 1984;

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 4.5–6.0 mm. Az elülső szárny alapszíne sötét barnás ezüstszürke, a csúcsi szegélyen négy sötét sávval, az 1. 2. kosztális vonal közötti sárga foltmező eléri a hátszegélyt. Az apikális és szubapikális vonal markáns V-betűt képez.

Biology. A hernyók *Lotus corniculatus*, *L. maritimus*, *Coronilla varia*, *C. corona-*

10. ábra. *Leucoptera lotella* (Stainton, 1859) szárnymintázata
Figure 10. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera lotella* (Stainton, 1859)
[indicated]

ta, *Tetragonolobus siliquosus*, *Dorycnium* spp., *Securigera varia* levelekben aknáznak. Foltaknát készítenek, amit az ürülék teljesen kitölt, ezért igen sötétnek látszik, majdnem fekete. Az aknázás időszaka; VI–VII; és IX–X. hónapok. A báb fehér tojásdad gubóban a levél aljára tapad.

Az imágók két nemzedékben repülnek: IV–VI; VII–VIII. Habitat: szikla- és löszgyepekben, száraz erdőszegélyeken, bokorerdők, parlagokon, legelőkön, mezsgyéken, töltések mentén. A száraz, napsütötte élőhelyeket kedveli.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Budapest környéke, Csákvár, Csévharaszt, Pécs (Mecsekoldal), Szár.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Nyugat-, Közép- és Dél-Európa (pl. Olaszország, Portugália), valamint Észak-Európa déli része; Közép-Európában Szlovénia kivételével minden országban ismert. Mindenütt lokális elterjedésű. Még nem ismert a Balkánon.

Summary. For a long time, only one site was known from Southern Hungary (Pécs, Mecsek Mountains). The larvae are found in the leaves of *Lotus corniculatus*, *L. maritimus*, *Coronilla varia*, *C. coronata*, *Tetragonolobus siliquosus*, *Dorycnium* spp., *Securigera varia*. They colour a patchy pit, which is filled with excrement and therefore looks very dark, almost black. Period of burrowing; months VI–VII; and IX–X. The pupa adheres to the underside of the leaf in a white ovoid cocoon.

The imago flies in two generations: IV–VI; and VII–VIII. Habitat: rocky and loess grasslands, dry forest edges, scrub woodlands, fallows, pastures, field margins, along embankments. Prefers dry, sunny habitats.

2. *Leucoptera onobrychidella* Klimesch, 1937

Leucoptera cytisiphagella Klimesch, 1938, Z. Österr. Entomol. Ver. Wien 22: 4–7.
Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Mey 1994; Szöcs 1973, 1977, 1981ab.

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 4,0–5,5 mm. Homlokán kiálló szőrökkel, az elülsőszárny alapszíne ezüstszürke. A kosztális vonalak nem feketék, olykor a pikkelyek hiányosak. A tükör inkább vörösesbarna a külsőszegély felé ólomszínű pikkelyekkel. Az apikális vonalak kevésbé hangsúlyosak, mint a *lotella*-é.

Biológia – Biology. A hernyó *Onobrychis vicifolia*, *O. arenaria* levelekben aknázik. A

11. ábra. *Leucoptera onobrychidella* Klimesch, 1937 szárnymintázata
Figure 11. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera onobrychidella* Klimesch, 1937 [indicated]

hernyó előrehaladtával a levél formájához igazodó nagyjából ovális teret bányászik, amelyben az ürülék meglehetősen lazán, szabálytalan, koncentrikus gyűrűszerű halmozódásban rakódik le. Friss állapotban az akna szélei világoszöldnek tűnnek. Klimesch (1937) szerint csak az árnyékolt levelekben és csapadékosabb években fejlődnek ki a hernyók. Csónak alakú fehér kokonban a levelek fonákján, vagy törmeléken bábozódnak. Az imágók két nemzedékben repülnek; IV–V. és VII–VIII. Habitat: sziklás, száraz gyepeken, karsztbokorerdőkben, főleg dolomit és mészköves területeken.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Szigetszentmiklós, Budapest, Vértes hegység.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Főleg Nyugat- és Közép-Európa.

Summary. The larva mines in leaves on *Onobrychis viciifolia*, *O. arenaria*. They pupate in a boat-shaped white cocoon on the leaf bracts or on debris. The adult moths fly in two generations: IV–V. and VII–VIII. Habitat: rocky, dry grasslands, karst scrub forests, dolomite, and limestone areas. Rare and local in Hungary.

3. *Leucoptera lustratella* (Herrich-Schäffer, [1855])

Cemistoma lustratella Herrich-Schäfer („1853-1855“) [1847-1855]: Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text, Revision und Supplement zu Jakob Hübner's Sammlung europäischer Schmetterlinge. Fünfter Band. Die Schaben und Federmotten: 1-394, Tineides pl. 1-124, Pterophides pl. 1-7, Micropteryges pl. 1. Regensburg.

Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Mey 1994; Szöcs 1973, 1977, 1981b;

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 4,5–5,3 mm. Az elülső szárny halvány barnásszürke, a sárga foltok kiterjedtek, a határoló kosztális vonalak nem igazán látszanak, a szubbazális vonal hiányzik. A tükör fekete pikkelyei erőteljesek. Fej, hát sötétszürke.

Biológia – Biology. A lárvák monofágok *Hypericum hirsutum*, *H. perforatum*, *H. montanum*.

12. ábra. *Leucoptera lustratella* (Herrich-Schäffer, [1855]) szárnymintázta
Figure 12. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera lustratella* (Herrich-Schäffer, [1855]) [indicated]

num fajokon. Foltaknát képeznek, amelyből sárgás ujjszerű kiágazások képződnek. Az aknában fehér kokonban bábóznak. Két nemzedéke ismert, az első márciusban és áprilisban, a második júniusban és júliusban repül. Habitat: hegylábi száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek, lejtősztyepek.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Csákvár, Vértes.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Area központja Közép-Európa. Fragmentált Franciaországban, Olaszországban és Romániában. Lokális Svédországban és a Baltikumban.

Summary. The larvae monophagous on *Hypericum hirsutum*, *H. perforatum*, *H. montanum*. Two generations are known, the first in March and April the second in June and July. Habitat: dry oak forests, forest margins, grasslands. It is very rare in Hungary.

4. *Leucoptera cytisiphagella* Klimesch, 1938

Leucoptera cytisiphagella Klimesch, 1938, Z. Österr. Entomol. Ver. Wien 23: 1–3.

Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Klimesch 1938; Klimesch 1938; Mey 1994; Pastorális & Buschmann 2018; Szócs 1977.

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 3,5–4,5 mm. Az alapszín szürkésfehér, az 1. és 2. koztális vonal rövid olykor redukált, téglalap alakú sárga mezővel, amely nem éri el tükörfoltot, A 3. koztális vonal és tükörfolt között egy sárga mező van, a 4. vonal redukált. A csúcs előtti vonal határozott, míg a csúcs vonal és csúcs alatti vonal halványabb. A tükörfolt téglalap alakú, feketés, középen egy világos, keskeny csikkal.

Megjegyzés: Gozmány (1965; p. 28.) H ábrája minden bizonnyal Klimesch (1938; Fig. 1.) eredeti leírásában szereplő sematikus rajz lapján készült, de annak nem megfelelő interpretációja, azért azonosításra nem alkalmas (14–15. ábra).

Bionomia – Bionomy. Klimesch (1938) a fajt *Chamaecytisus austriacus* levelének aknájában hernyó alakban gyűjtötte. Leírta, hogy a *C. austriacus* levelének felső oldalán lévő akna, amely

13. ábra. *Leucoptera cytisiphagella* Klimesch, 1938 szárnymintázta
Figure 13. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera cytisiphagella* Klimesch, 1938 [indicated]

Fig. 1. *Leuc. cytisiphagella*
Klim. ♂.

14–15. ábra. *Leucoptera cytisiphagella* szárnymintázat ábrázolása; Klimesch (14) és Gozmány (15) [részletek a szövegben]

Figures 14-15. Diagram of *Leucoptera cytisiphagella* wing pattern; Klimesch (14) and Gozmány (15) [details in text]

kis mérete miatt kezdetben nem nagyon feltűnő, mindig a levél csúcsa közelében a középső levélernél kezdődik. A hernyó ürüléke az aknacsatornában felhalmozódik. A vedlés során a hernyó elbújik a felgyülemlett ürülék alatt. A vedlés után a hernyó elfogyasztja a levél teljes klorofill rétegét. Az akna most az egész levélre kiterjed, és a szélén átlátszónak, barnásnak tűnik, központi ürüléklerakódástól. A sárga színű, barna fejű hernyó nagyon gyorsan fejlődik: június 15-én a fiatalon behozott hernyók már VI. 19-én távoztak. A hernyók az aknán kívül nagyon finom gubóban bábóznak, a bábok világosbarnák voltak, s már június 28-án a reggeli órákban kikeltek a molyok.

Elterjedése Magyarországon – Distribution in Hungary. Cserkút [Pécs mellett]

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Eddig csak típuslelőhelyről (?Pécs) és Bulgáriából ismert.

Jegyzet – Notes. A *Chamaecytisus austriacus* tápnövény főleg Magyarország középső tájára elterjedt a sztyepréteken, a száraz tölgyesekben, az erdőszéleken, az alföldi területeken ritka és lokális (Király 2009; Bartha & Király 2015). A tápnövény számos természetvédelmi területen megtalálható, ahol érdemes volna a faj keresése. A fajnak további lehetséges tápnövénye lehet a *Chamaecytisus supinus* subsp. *aggregatus* is, amely a Pécs környéki Mecsek hegységben elterjedt. Erősen kérdéses a típuslelőhely „Pécs” elnevezése (lásd az etiketten; 16. ábra) is, ugyanis Klimesch kutatásainak helyszíne inkább a Pécs városától nyugatra lévő két település Cserkút és Kővágószőlős területén volt. Véleményem szerint helyesebb volna a faj típuslelőhelyének nevét Cserkút néven pontosítani. Maga Klimesch is Pécs közelében kifejezést használja: „Die Minen fanden meine Frau und ich teils schon verlassen, teils ganz jung Mitte Juni 1937 bei Pécs in Südungarn (Mecsek-Gebirge) auf Kalkboden an *Cytisus austriacus*”.

Summary. So far only known from terra typica (Hungary, Pécs and Bulgaria). The foodplant *Chamaecytisus austriacus* is widespread in the central landscapes of Hungary on steppe grassland, dry oak woodlands, forest edges, and is rare and local in lowland areas (Király 2009; Bartha & Király 2015). The foodplant is found in several nature reserves where it is worth searching for the species. Another food plant of this species is *Chamaecytisus supinus* subsp. *aggregatus*, which is widespread in the Mecsek Mountains around Pécs. The naming of the type locality "Pécs" (see label) is also highly questionable, since Klimesch's research was carried out in the area of Cserkút and Kővágószőlős, two settlements west of the city of Pécs. In my opinion, it would be more correct to specify the name of the type locality of the species as Cserkút. Klimesch himself uses the term near Pécs: „Die Minen fanden meine Frau und ich teils schon verlassen, teils ganz jung Mitte Juni 1937 bei Pécs in Südungarn (Mecsek-Gebirge) auf Kalkboden an *Cytisus austriacus*”.

5. *Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851)

= *wailesella* (Stainton, 1858) Stainton 1851. A supplementary catalogue of the British Tineidae & Pterophoridae. i-iv, 1-28

Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Mey 1994; Szöcs 1977, 1978; Szabóky 1978.

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 6,0–9,0 mm. Alapszíne enyhén szürkésfehér, vagy fehér az 1. és a 2. kosztális vonal közel van egymáshoz, s a szárny közepéig tartó, belül sárga ékszerű mintázatot alkot. A 3. és 4. kosztális vonal téglalap forma, a csúcsvonal és a csúcs alatti vonal vonalak redukáltak, a tövonal előtt egy apró ólomszínű folt van a tükör erőteljes, trapéz alakú.

Biológia – Biology. A hernyók főleg *Laburnum anagyroides* és *Genista tinctoria* leveleken aknáznak június-júliusban, valamint szeptember-október hónapokban. Az ún. vegyes aknáknak kezdetben krémszínűek köralakúak, majd elnyúlt sötét folttá változnak, az elhagyott aknáknak az ürülék megbarnul. Fehér selyemgubóban a levél fonákján bábozódnak. Az imágók két nemzedékben repülnek: IV–V; VII–VIII. Habitat: száraz tölgyesek szegélye, bokorerdők, cserjések, sziklagyepek,

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Budapest, Csepel, Naszály, Tápióvidék. Mátra, Börzsöny, Pilis, Vértes.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. A Brit-szigetektől Olaszország közepéig, délen a Dalmát tengerpartig, keleten Romániáig, északon Dél-Svédorszáig ismert. Fragmentált a Kaszpi-mélyföldön és az Észak-rosz-hátságán. Valószínűleg európai faunaelem.

Summary. The larvae forage in *Laburnum anagyroides* and *Genista tinctoria* leaves in June–July and September–October. The adult flies in two generations: IV–V; and VII–VIII. Habitat: dry oak fringes, scrub forests, scrub, rocky grasslands. It is highly localized and rare in Hungary. European fauna element, reaching the Caspian Sea and the river Kama region in the east.

6. *Leucoptera spartifoliella* (Hübner, [1813])

Tinea spartifoliella Hübner 1796-1834. Sammlung europäischer Schmetterlinge 8: pl. 1-71.

Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Mey 1994; Szöcs 1977; Patočka 2000.

16. ábra. *Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851) szárnymintázta, szürkés forma
Figure 16. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera laburnella* (Stainton, 1851) [indicated], greyish form

Dianózis – Diagnosis. Eszft. 6,0–9,5 mm. Az elülső szárny alapszíne világos szürkésfehér, az 1. és 2. kosztális vonalpár a csúcs irányába hajlik, alul a belső sárga mező nyitott, a 3. és 4. vonal közel van csúcs előtti vonalhoz, a csúcsvonalak relatíve tömöttek, ecsetszerűek, alattuk rojt világos barnás. A tükör ólomfoltja jól látszik. A hátulsó szárny világos alapszínű. A fej és a hát fehér.

Biológia – Biology. A hernyók oligofágok. A *Genista tinctoria*, *Sarothamnus scoparius* növények szárának héja alatt aknáznak. Egy fehér csónakalakú szövedékben bábozódnak a szárazon és leveleken. Az univoltin imágók május végétől június végéig repülnek. Az ezután lerakott tojásokból a hernyók késő őszig aknáznak, majd áttelnek, s áprilistól májusig tovább aknáznak (Szöcs 1977). Habitat: erdőszélek, cserjések, legelők, puszták, kopár területek.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Zempléni-hegység, Bakony, barcsi-borókás, Uzsá.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Főként Nyugat- és Közép-Európában elterjedt. A tápnövényekkel behurcolták Új-Zélandra és az USA-ba is.

Summary. The moth is native to Europe. They were accidentally introduced to New Zealand – on ornamental broom plants. The moth was first recorded there in 1950 and it is now commonly found throughout the country. Also known in North America. Univoltine, imagoes fly from the end of May to the end of June. The moths then lay their eggs and the larvae mine until late autumn and continue to mine from April to May. Habitat: forest edges, scrub, grasslands, wasteland, barren areas.

7. *Leucoptera genistae* (Hering, 1933)

Cemistoma genistae Hering 1933 L'Amateur Papillons 6: 187–195.
Irodalom – Literature: Buszko 1981; Mey 1994; Patocka 2000.

17. ábra. *Leucoptera spartifoliella* (Hübner, [1813]) szárnymintázta
Figure 17. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera spartifoliella* (Hübner, [1813]) [indicated]

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 4,0-4,5 mm. Az elülső szárny alapszíne fehéres. Az 1. és a 2. kosztális vonalak rövidek, háromszögbe záródnak, amely nem éri el tükröt, a 3. és 4. vonal olyan, mint ha összeolvadt volna és becsatlakozik a sárga mezőbe. A tövonal hiányzik. A tükrő és felette lévő sárga mező nagy. A csúcs vonalak legyezőszerűek. A hátsó szárny alsó oldala barna pikkelyes.

Biológia – Biology. Lehetséges magyarországi tápnövénye *Genista tinctoria*, Európában több *Genista* fajon is kimutatták: *Genista anglica*, *G. germanica* (Mey 1994). Az akna sűrűn csavarodott folyosónak indul, amely gyorsan megbarnul, s utána egy többé-kevésbé egyenes folyosó következik, amely teljes egészében szürkészöld csikokkal van tele. Ezután kerek foltá szélesedik, amely a korábbi folyosót lefedi, és a végén egy szórólap felét is elfoglalhatja. A bábozás az aknán kívül történik. Patočka (2000) szerint a száraz, meleg rétek faja. A lepke két nemzedékben repül, az első májusban és a második pedig július és augusztusban (Buszko 1981).

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Mey (1994) térképén Győr-Sopron vármegye térségéből jelzi, pontos lelőhely megnevezése nélkül.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Franciaország, Olaszország, Ausztria, Magyarország, Bulgária.

Jegyzet. Az elülső szárnyvonalak és foltmintázata variábilis, genitália vizsgálata nem nélkülözhető. Magyarországon publikált adata/i nem ismertek. Csak Mey (1994) említi nyugat-palearktikus munkájában.

Summary. The forewing pattern is variable. Species can be identified with certainty only by genital examination. No published data known in Hungary. Only mentioned by Mey (1994) in his work on the Western Palaearctic. It is not concretely described as occurring in Hungary, but map representations show it.

8. *Leucoptera lathyrioliella* (Stainton, 1866)

Cemiotoma lathyrioliella Stainton, 1866, Entomologist's Annu. 1866, p. 70.

Irodalom – Literature: Buschmann 2012; Fazekas et al. 2012. Gozmány & Szócs 1956; Kaila & Wikström 2004; Spuler

18. ábra. *Leucoptera genistae* (Hering, 1933) szárnymintázta
Figure 18. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera genistae* (Hering, 1933)
 [indicated]

1910; Szócs 1977.

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 6,5–8,5 mm, az alapszín hófehér vagy igen világos szürkés fehér; a costa első sárga foltja az „tükkörfolt” felső sarka felé irányul, a második sárgás, fehéres folt jóval szélesebb, két oldalról keskeny barnás fekete sáv határolja. A fej és a hát fehér.

Genitália – Genitalia. A valva háromszög alakú, a tegumen proximális nyúlványa hiányzik, az aedeagus hosszú, közepén erősen behajlik, a coecum penis oválisan kiszélesedett, míg a hozzá igen hasonló *Leucoptera orobi* Stt. fajnál ez a rész baltaszerű (vö.: Mey 1994).

Biológia – Biology: A gyűjtési és irodalmi adatok szerint a lepkék két nemzedékben májustól augusztusig repülnek xerotherm élőhelyeken: mészkőrűd erdők és szegélytársulásaik, bokorerdők, köves lejtők, útszéli gyomtársulások, erdőssztyepek. A hernyók különféle *Lathyrus* fajok levelében aknáznak: *Lathyrus latifolius*, *L. sylvestris*, *L. tuberosus*. Szócs (1977) szerint a kétoldali foltaknában kerek ürülékfolt látható, s az aknában nincs szövődék.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Tápió-vidék (Nagykátá).

Elterjedés – Geographical distribution: Dánia, Finnország, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Románia, Szlovákia.

Jegyzet–Note. Gozmány (1965) a fajt csak Németországból és Ausztriából jelezte, miközben Spuler (1910) munkájára is hivatkozott; Spuler már ekkor írt az angliai előfordulásáról is. Szócs (1977) szerint „Finnországban, Angliában és Ausztriában találták”, s magyarországi előfordulását már akkor biztosnak vette. Ausztriai bizonyító példányokról nincs tudomásunk.

Summary: Associated with xerothermic habitats (Great Hungarian Plains), this species is new to the Hungarian fauna. Data of the specimen in coll. Buschmann (H-Jászberény): H-Nagykátá, 2011.08.21. leg., det. et gen. prep. I. Richter, No. 17847[in glycerol]; gen. prep. I. Fazekas, No.

19. ábra. *Leucoptera lathyrifoliella* (Stainton, 1866) szárnymintázta
Figure 19. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera lathyrifoliella* (Stainton, 1866) [indicated]

3241 [in euparal]. The species was described from England. A rather rare and local species in Europe. Very disjunct in southern England and Wales, also in Finland, Denmark, Germany, Slovakia, Hungary, Romania (Fauna Europaea 2012) occupying cliffs and similar habitats where the host plant occurs. The adults, similar in appearance to a number of other *Leucoptera* species, fly from May to August, probably in two generations. According to literature, the larva feeds on *Lathyrus* forming translucent blotches on the leaves, sometimes more than one in a leaf. Recorded host plants are *Lathyrus latifolius*, *L. sylvestris*, *L. tuberosus*. Mine flat, upper-surface, oval blotch without a preceding gallery, with clear amounts of greenish frass. Sometimes more than one mine in a leaflet which sometimes merge. Pupation outside the mine (www.bladmineerders.nl). *Leucoptera lathyrifoliella* (Stainton, 1866) and *Leucoptera orobi* (Stainton, 1870) are considered distinct species on the basis of constant differences in the morphology of both male and female genitalia. No support has been found for statements in the literature of differences in external appearance between the species. Likewise, the presumed differences in their host plants appear uncertain or erroneous, since both species exploit several host plant species in the genera *Vicia* and *Lathyrus* (www.eurekamag.com).

9. *Leucoptera malifoliella* (O. Costa, 1836)

Elachista malifoliella Costa, 1832-36, Fauna del Regno di Napoli, p. 239. Syn.: *Opostega scitella* (Zeller, 1839)
Irodalom – Literature: Balázs 1993; Koutinkova et al. 1999; Molnárné 1982; Seprős 1985; Szabóky 1994, 2018; Szöcs 1971, 1977, 1984;

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 6–8 mm; Az elülső szárny alapszíne ezüstösen fehér. A 1. kosztális eléri a hátszegélyt s a 2. kosztális vonallal egy sárga mezőt alkotva körbe fogják a fekete pikkelyes tükörfoltot. A csúcs előtti, a csúcs- és a csúcs alatti sötét vonalak a tükör fölötti sárga foltból kerékküllő-szerűen ágaznak ki. A fej és a hát fehér, potroh szürkés fekete.

Bionómia – Bionomy. A kertek, gyümölcsösök, fasorok, és az erdőszélek polifág faja. Főleg *Alnus*, *Betula*, *Cotoneaster*, *Crataegus*, *Malus*, *Prunus*, *Pyrus*, *Sorbus* fajok leveleiben aknáznak. A hernyók ki-

20. ábra. *Leucoptera malifoliella* (O. Costa, 1836) szárnymintázta
Figure 20. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera malifoliella* (O. Costa, 1836) [indicated]

fejlődésig az aknában él, az akna kerek, az ürülék kitölti az aknát ezért felülről feketének látszik. A hernyó júliusban és szeptemberben aknázik. Kártételük egyes almásokban (pl. Szerbia) olyan erőteljes lehet, hogy július végére, augusztus elejére már nincs lomb a fákon (vö. Balázs 1993). Balázs (1993) szerint gyümölcsösökben állandóan előfordul, s 1983-ra az egész országban jelentős kártevővé vált. Általában két nemzedékes faj, de hazánkban időszakosan részleges 3. generációja is kifejlődik.

A Balkánon négy, Olaszországban akár öt nemzedéke is repül. Balázs (1993) almaökoszisztémákban és szórvány gyümölcsösöket vizsgálva a csapadék- és hőösszeg összefüggésében megállapította (VI–VIII. hónapok), hogy a részleges 3. nemzedék a száraz meleg, illetve a mérsékelt meleg, száraz években jelentkezett. A hidegebb időszakokban csak két nemzedék repült.

A lepkék napközben aktívak, élénken repkednek a fakoronában. A nőtények tojásait egyesével a levél fonákjára rakják. Egy levélen 80–300 db tojást is megfigyeltek Európában. Molnárné (1982) hazai vizsgálatai során egy levélen maximálisan 80 db tojást talált. 1975-ben az áttelelt nemzedéknél 40, a nyári nemzedéknél 63 db tojás volt a nőtények átlagos tojásszáma. A lárva a tojáshéj védelme alatt befúr a levélbe, ott a felső epidermisz alatt készíti el az egyre nagyobb átmérőjű, kör alakú aknáját. Négy lárva-stádiuma van. A teljes kifejlődés után a lárvák a felső epidermiszen nyílást készítenek és azon távoznak az aknából. Egy fonál segítségével addig ereszkednek, amíg alkalmas helyet nem találnak a bábozódásra. A kokonok zömét a fák kérgén (90%) vagy leveleken (10%) a lehet megfigyelni, báb alakban telnek át.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Az egész országban elterjedt.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Euroszibériai faunaelem.

Summary. *L. malifoliella* developed in countries south of Hungary in 3–5 generations while in 1975 it appeared in Hungary in 2 generations. In dry warm years, a partial third generation also occurs. From the cocoons overwintering on tree trunks and in the leaf litter, the adults fly from mid-April to mid-May while the adults of the summer generation fly from mid-July to the beginning of August. From the eggs, laid singly on the lower surface of leaves, the larvae penetrate the leaf tissues under the protection of their eggshell, rendering the control work exceedingly difficult. The leaf mine is made under the upper epidermal layer.

10. *Leucoptera heringiella* Toll, 1938

Leucoptera heringiella Toll, 1938, Ann. Mus. Zool. Pol. Warszawa 13(7): 77–79.

Irodalom – Literature: Gozmány 1956; Szöcs 1977; Toll 1938.

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. fesztávolság 7–9 mm; szárny alapszíne hófehér, az 1. és a 2. kosztális vonal egymással párhuzamos, sárga pikkelymezővel kitöltve, az 1. vonal lefut a hátszegélyre, a 2. a tükörfolt előtt redukálódik vagy eltűnik, a 3. és 4. vonalak a középtér irányába enyhén domborúak, a csúcvonalak és tövonal erőteljes, feketés (21. ábra). A fej, a hát fehér.

Biológia – Bionomy. A hernyó *Cytisus hirsutum* és *C. nigricans* leveleken ibolyásfekete foltaknát képez június–július és augusztus–október hónapokban. Az imágók két nemzedékben IV–VI. és VII., hónapokban száraz, meleg erdőszéleken, bozótosokban, valamint sziklás, sztyeppes élőhelyeken repülnek

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Fonyód 1925.VII.16 Pázsiczky; - Kaposvár 1914? VIII.20. Pázsiczky; Kaposvár 1924. VIII.20. Pázsiczky; Kaposvár 1924. VIII.20. Pázsiczky; Kaposvár 1924. VIII.14. Pázsiczky (in coll MTM, Budapest). Újabb megfigyelési adatok nem ismertek

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Ausztria, Bulgária, Irán (Elburz-vidéke), Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Oroszország (Volgamenti-hátság), Szlovénia, Szlovákia.

Summary. A highly localized, geographically poorly known species. Only observed in Austria, Bulgaria, Iran (Elburz region), Hungary, Italy, Poland, Russia (Volga Valley), Slovenia, and Slovakia. Only two incredibly old records from Hungary are known from 1924 and 1925, in July and August. Since then, there has been no new data.

21. ábra. *Leucoptera heringiella* Toll, 1938 szárnymintázta
Figure 21. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera heringiella* Toll, 1938 [indicated]

11. *Leucoptera aceris* (Fuchs, 1903)

Cemiosstoma aceris Fuchs, 1903, Stett. entomol. Z. 64: 245–247.

Irodalom – Literature: Laštůvka & Laštůvka 2014; Mey 1994; Patocka 2000; Seprős 1985; Szabóky 1982; Szőcs 1973, 1977.

Diagnózis– Diagnosis. Eszft. 7–8 mm. Az elülső szárny erősen nyújtott, alapszíne halvány szürkésfehér vagy egérszürke, a kosztális- és csúcvonalak redukáltak, a feketés tükörfolt enyhén félhold alakú, a csáptő, a fejtető és torhát ezüstösen fénylő.

Biológia – Biology. A hernyó *Acer campestre*, vagy más *Acer* fajok leveleiben aknázik a VI–VII. és VIII–X. hónapokban. Az akna határozottan különbözik más *Leucoptera* fajoktól, jobban hasonlít a *Stigmella* fajok aknáira. A faj azonosítását segíti, hogy a levél fonákján az akna kezdetén egy fémfényű tojáshéj maradvány látható. A bábozódás a levél fonákján vagy törmelékre erősített fehér csónakszerű gubóban történik. Az imágók erdős területeken, erdőszegélyeken, bokros élőhelyeken két nemzedékben repülnek: IV–V. és VII–VIII. hónapokban.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Budapest (Márton-hegy), Bakony, Börzsöny, Csupak, Nagykovácsi.

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Rendkívül ritka és lokális Európában (Ausztria, DK-Franciaország; Alpes-de-Haute-Provence), Csehország, Lengyelország, Magyarország, Németország (Közép-Rajna-vidék), Portugalia (Corley et al. 2007, Spanyolország (Laštůvka & Laštůvka 2014).

Summary. European fauna element. Very local and rare in Hungary. The adults fly in two generations in wooded areas, forest edges, and shrub habitats: in months IV–V and VII–IX. The larvae prefer *Acer* species.

22. ábra. *Leucoptera aceris* (Fuchs, 1903) szárnymintázta, sötét forma
 Figure 22. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera aceris* (Fuchs, 1903) [indicated], dark form

12. *Leucoptera sinuella* (Reutti, 1853)

Cemiosstoma sinuellum Reutti, 1853, Beitr. rhein. Naturg. 3: 208.
 Irodalom – Literature: Fazekas & Schreurs 2010; Szöcs 1971, 1984;

Diagnózis – Diagnosis. Eszft. 6,0–8,1 mm; alapszíne fehéres vagy szürkésfehér, az 1. és 2. kosztális vonalak ferdék, közöttük halványsárga mező van. A 2. és a 3. kosztális vonal közötti tér az alapszínnel megegyező, nincs sárga mező. Csak a csúc előtti és csúcsvonal látszik, A tövonal hiányzik vagy erősen redukált. A tükör szemfoltszerű. A csáptó, a fejtető, vállfedők és torhát fehéres. A potroh feketés szürke, a potrohvég szürkésfehér.

Bionómia – Bionomy. A hernyók oligofágok, június–júliusban és szeptember–októberben aknáznak csoportosan, ürülékkel teli aknában a következő növények levelén: *Populus alba*, *Populus candicans*, *Populus deltoides*, *Populus gileadensis*, *Populus nigra*, *Populus tremula*, *Salix aurita*, *Salix caprea*, *Salix cinerea*, *Salix fragilis*, *Salix purpurea*. Ellis W. szerint (pers comm.) ennek a fajnak az igazi megkülönböztető jellege az, hogy az akna felső oldalán egy-két csillogó üres tojáshéj csoport van; többnyire egy vonalon vannak, egy kisebb ér mentén. Csónakszerű selyemfényű kokonban bábóznak s báb alakban telelnek át. Preferált habitatok: láprétek, fűzlápok, bokorfüzesek, puhafás ligeterdők, égeresek, patak és folyó völgyek, keményfás ligeterdők.

Magyarországi elterjedés – Distribution in Hungary. Mátra, Kaposvár, Kelebia (halastó), Dombóvár, Sopronbánfalva,

Földrajzi elterjedés – Geographical distribution. Az Amur-vidéktől, Dél-Szibérián át nyugaton Skóciáig, délen Észak-Afrikaig ismert diszjunkt elterjedésű faj. Chilében és Argentínában is megtalálták.

Summary. It is a species with a disjunct distribution from the Amur region, through southern Siberia, west to Scotland and south to North Africa. Larvae are oligophagous, which mines in clusters in June-July and September-October in droppings-filled on the leaves of the

23. ábra. *Leucoptera sinuella* (Reutti, 1853) szárnymintázata, szürkés forma
Figure 23. Diagnostic characteristics of wing pattern of *Leucoptera sinuella* (Reutti, 1853) [indicated], greyish form

following plants: *Populus alba*, *P. nigra*, *P. tremula*, *Salix aurita*, *Salix caprea*, *Salix cinerea*, *Salix fragilis*, *Salix purpurea*. They pupate in a silky cocoon like a boat-like cocoon and overwinter in the shape of a pupet. Two generations of imago fly in May, June and August, usually more likely three generations per year. Preferred habitats: marshes, willow bogs, shrub swamps, softwood forests, alder forests, stream and river valleys, and hardwood forests. Local and very rare in Hungary.

Köszönet. A tanulmány elkészítéséhez az irodalmak beszerzésében, Jaroslaw Buszko (Pl-Torun) Alec Harmer (UK-Lymington), Balázs Klára (H-Budapest), Harsányi Edit (H-Budapest) adott segítséget. A gyűjteményi adatok pontosításban Buschmann Ferenc (H- Jászberény), Katona Gergely (H-Budapest), Pastorális Gábor (SK-Komárno) működött közre. A kézirat átolvasásában, észrevételek megküldésében Gergely Péter (H-Csobánka), Gyulai Péter (H-Miskolc) és Zdenek Lastuvka (CZ-Brno) és Colin Plant (UK-Bishops Stortford) voltak a segítségemre. Mindenkinek e helyen mondok köszönetet. Külön köszönettel tartozom Ignác Richter-nek, aki az imágók és genitália fotók elkészítésével önzetlen segítséget nyújtott.

Acknowledgements. The author expresses his gratitude for the preparation of the study, Jaroslaw Buszko (Pl-Torun) Alec Harmer (UK-Lymington), Klára Balázs (H-Budapest), Edit Harsányi (H-Budapest) helped in the acquisition of literature. Ferenc Buschmann (H- Jászberény), Gergely Katona (H-Budapest), Gábor Pastorális (SK-Komárno) contributed to the collection data clarification. Péter Gergely (H-Csobánka), Péter Gyulai (H-Miskolc, Zdenek Laštůvka (CZ-Brno) and Colin Plant (UK-Bishops Stortford) assisted me in reading the manuscript, and sending comments. I thank them all here. I would like to thank Ignác Richter SK-Malá čausa), who selflessly helped me with the imaging and genital photos.

3. tábla. - Table 3. Levélaknák - Leaf mines; **A:** *Leucoptera lotella* (*Lotus corniculatus*), **B:** *L. onobrychidella* (*Onobrychis viciifolia*), **C:** *L. lustratella* (*Hypericum perforatum*), **D:** *L. cytisiphagella* (*Chamaecytisus austriacus*) grafika Klimesch rajza alapján - graphic based on Klimesch's drawing, **E:** *L. laburnella* (*Genista tinctoria*), **F:** *L. spartifoliella* (*Sarothamnus scoparius*), **G:** *L. genistae* (*Genista tinctoria*), **H:** *L. lathyrifoliella* (*Lathyrus sylvestris*), **I:** *L. malifoliella* (*Malus domestica*), **J:** *L. heringiella* (*Chamaecytisus supinus*), **K:** *L. aceris* (*Acer campestre*), **L:** *L. sinuella* (*Populus tremula*, [© Sobczyk]). Eltérő méretarányok. Different scales.

4. tábla – Table 4. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera lotella*, **B:** *L. onobrychidella*. (photo; A♂: Richter I., B♂: Mey 1994). A méretarányok eltérőek – The scales are different.

5. tábla – Table 5. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera lustratella*, **B:** *L. cytisiphagella*. (A fotókat Richter Ignác készítette, a rajzok a szerző munkái, photos; Richter I., drawings by Author). A méretarányok eltérőek – The scales are different.

6. tábla – Table 6. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera laburnella*, **B:** *L. spartifoliella*. (A fotókat Richter Ignác készítette, a rajzok a szerző munkái, photos; Richter I., drawings by Author). A méretarányok eltérőek – The scales are different.

7. tábla – Table 7. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera genistae* (©Mey 1994), **B:** *L. lathyrioliella*. A méretarányok eltérők – The scales are different.

8. tábla – Table 8. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera malifoliella*, **B:** *L. heringiella*. (A fotókat Richter Ignác készítette, a rajzok a szerző munkái, photos by Richter I. and drawings by Author). A méretarányok eltérőek – The scales are different.

9. tábla – Table 9. A *Leucoptera* fajok ♂ és ♀ genitáliák fotója és rajzai – Photos and drawings of ♂ and ♀ genitalia of *Leucoptera* species: **A:** *Leucoptera aceris* (© Mey 1994, ♀), **B:** *L. sinuella*. (A fotókat Richter Ignác készítette – photos by Richter I.). A méretarányok eltérőek – The scales are different.

10. tábla. A magyarországi *Leucoptera* fajok ellenőrzött, előzetes, földrajzi elterjedési térképei domborzati ábrázolással. A lelőhelyek főleg a domb- és hegyvidékekről ismertek. Nincsenek megfigyelések az síkságokról.

Table 10. Verified, preliminary, geographic distribution maps of *Leucoptera* species in Hungary with topographic illustrations. The localities are mainly known from the hills and mountains. There are no observations from the plains.

11. tábla. A magyarországi *Leucoptera* fajok ellenőrzött, előzetes, földrajzi elterjedési térképei domborzati ábrázolással. A lelőhelyek főleg a domb- és hegyvidékekről ismertek. Nincsenek megfigyelések az síkságokról.

Table 11. Verified, preliminary, geographic distribution maps of *Leucoptera* species in Hungary with topographic illustrations. The localities are mainly known from the hills and mountains. There are no observations from the plains.

12. tábla. A magyarországi *Leucoptera* fajok ellenőrzött, előzetes, földrajzi elterjedési térképei domborzati ábrázolással. A *L. malifoliella* az egész országban elterjedt, a szaggatott vonalak a jelentősebb kártétel területeit mutatják az 1980-as években (Seprűs 1985 alapján módosítva).

Table 12. Verified, preliminary, geographic distribution maps of *Leucoptera* species in Hungary with topographic illustrations. *L. malifoliella* is widespread throughout the country, the dashed lines show the areas of major damage in the 1980s (modified from Seprűs 1985).

13. tábla. A magyarországi *Leucoptera* fajok ellenőrzött, előzetes, földrajzi elterjedési térképei domborzati ábrázolással. A *L. heringiella* fajt utoljára 1925-ben figyelték meg az országban.
Table 13. Verified, preliminary, geographic distribution maps of *Leucoptera* species in Hungary with topographic illustrations. *L. heringiella* was last observed in the country in 1925.

14. tábla. A Magyarországon megfigyelt *Leucoptera* fajok földrajzi elterjedése a Palearktikumban (vázlatos térkép).

Table 14. The geographical distribution of *Leucoptera* species in the Palearctic (sketch map).

15. tábla. A Magyarországon megfigyelt *Leucoptera* fajok földrajzi elterjedése a Palearktikumban (vázlatos térkép). Az ázsiai területek megfigyelése hiányos.
Table 15. The geographical distribution of *Leucoptera* species in the Palearctic (sketch map). Monitoring in Asian regions is incomplete.

16. tábla. A Magyarországon megfigyelt *Leucoptera* fajok földrajzi elterjedése a Palearktikumban (vázlatos térkép). A szaggatott elterjedési vonalak hipotetikusak.

Table 16. The geographical distribution of *Leucoptera* species in the Palearctic (sketch map). The dashed distribution lines are hypothetical.

Irodalom – Literature

- Aoyama H. & Ohshima I. 2019: Changing Leaf Geometry Provides a Refuge from a Parasitoid for a Leaf Miner. – *Zoological Science* 36: 31–37.
- Balázs K. 1993: Fehérszárnyú molyok – Leucopteridae. – in Jermy T. & Balázs K. (szerk./eds): *A növényvédelmi állattan kézikönyve 4/A*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 84–95.
- Baryshnikova S. V. 2007: Apró lepkék (Lepidoptera, Lyonetiidae) áttekintése. II. Lyonetiidae és Bedelliinae alcsaládok. – *Rovartani Szemle*. LXXXVI. 2: 416–423. [orosz nyelven]
- Bartha D. & Király G. 2015: Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza | Distribution atlas of plants of Hungary. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó / University of West Hungary Press, Sopron, p. 330.
- Buszko J. 1981: Cemiostomidae, Phyllocnistidae, Lyonetiidae, Oinophilidae. – *Klucze do oznaczenia owadów Polski*, 27(25–28): 1–58.
- Corley M.F.V., Marabuto E. & Pires P. 2007: New Lepidoptera for the fauna of Portugal (Insecta: Lepidoptera). – *SHILAP Revista de Lepidopterologia* 35(139): 321–334.
- Emmet A.M. 1981: Notes and observations: *Leucoptera scitella* (Zeller) a junior synonym of *Leucoptera malifoliella* (O.G. Costa) (Lepidoptera: Lyonetiidae). – *Entomologist's Gazette* 32(4): 282.
- Emmet A.M. 1985: Lyonetiidae. Heath, J. et al. eds. *The moths and butterflies of Great Britain and Ireland*. vol. 2. – Great Horkeley, England: Harley Books; pp. 212–239.
- Fazekas I. 2002: Systematisches und synonymisches Verzeichnis der Microlepidoptera Ungarns (Lepidoptera: Microlepidoptera). – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 26: 289–327.
- Fazekas I. & Schreurs A. 2010: *Microlepidoptera Pannoniae meridionalis*, VIII. Data to knowledge of micro-moths from Dombóvár (SW Hungary) (Lepidoptera). – *Natura Somogyiensis* 17: 261–280.
- Fazekas I. 2020: Magyarország Eupitheciini faunája | The Eupitheciini of Hungary (Lepidoptera: Geometridae). – *Pannon Intézet*, H-Pécs, 205 p.
- Fazekas I. 2022: Magyarország Sesiidae atlasza | Atlas of the Sesiidae of Hungary (Lepidoptera). – *Pannon Intézet*, H-Pécs, 151 p.
- Geršenzon Z.S., Danilevskij A.S., Zaguljajev A.K., Kuznecov V. I., Lvovskij A.L., Piskunov V.I., Sekszajeva S.V., Sinev S.JU. & Falkovič M.I., 1981: *Opredelitel nasekomych evropejskoj časti SSSR*. Tom IV/2. Nauka, Leningrad, 788 p.
- Gozmány L. 1956: Leucopteridae. – *Fauna Hungariae XVI. kötet.*, 3. füzet, pp. 27–30.
- Gozmány L. 1965: Lepkék – Lepidoptera. – *Fauna Hungariae XVI. kötet.*, 1. füzet, 41 p.
- Haberlandt G. 1934: *Plant Physiology*. – Oxford University Press, pp. 850–855. <https://doi.org/10.1104/pp.9.4.850>
- Heath J. & Emmet A.M. (eds.) 1985: *The moths and butterflies of Great Britain and Ireland*. Vol. 2. Cossidae–Heliodinidae. – Harley Books, Colchester, 460 p.
- Hering M. (1933): Die palaearktischen Arten der Gattung *Leucoptera* HBN. (*Cemiostoma* ZELL.) (Lep. Cemiost.). – *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum* 19: 64–79.
- Hering E.M. 1957: *Bestimmungstabelle der Blattminen von Europa*, I–III. — F. Junk, S'Gravenhage, 1185 + 221 p.
- Karsholt O. & Razowski J. 1996: *The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist*. – Apollo Books, Stenstrup, p. 380.
- Király G. (szerk. / ed.) 2009: *Új magyar fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei* | New Hungarian HerbaLeucopteraThe Vascular Plants of Hungary. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvalfő, p. 616.
- Kyrki J. (1990) Tentative reclassification of holarctic Yponomeutoidea (Lepidoptera). *Nota Lepidopterologica* 13(1): 28–42.
- Koutinkova H. és Andreev R. és Tóth M. és Szöcs G. & Subchev M. 1999: *Monitoring of the Leafminer Leucoptera scitella Zell* (Lepidoptera: Lyonetiidae) by Pheromone Traps in Bulgaria. – *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica* 34(4): 327–331.

- Kuznetsov V.I., Seksyayeva S.V. 1994: Lyonetiidae család (Leucopteridae, Leucopterigidae, Cemiostomidae) / Rovarak és atkák – Mezőgazdasági termények kártevői. T. 3. Rend. V. I. Kuznyecov. Lepidoptera. St. Petersburg: – Nauka. pp. 269–273. [orosz nyelven]
- Kuznetsov V.I., Kozlov M.V. & Seksjayeva S.V. 1988: To the systematics and phylogeny of mining moths Gracillariidae, Bucculatricidae and Lyonetiidae (Lepidoptera) with consideration of functional and comparative morphology of male genitalia. – Proceedings of the Zoological Institute of the Russian 176: 52–71.
- Laštůvka A. & Laštůvka Z. 2014: New records of mining Lepidoptera from the Iberian Peninsula (Insecta: Lepidoptera). – SHILAP Revista de Lepidopterología 42(165): 121–133.
- Lopez-Vaamonde C., Kirichenko N. & Ohshima I. 2021: Collecting, Rearing, and Preserving Leaf-Mining Insects. – Measuring Arthropod Biodiversity, Springer, Cham. pp. 439–466. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53226-0_17
- Molnár J.-né 1982: A lombosfa-fehérmoly (*Leucoptera scitella* Z.) biológiája | Biology of the leaf miner *Leucoptera scitella* Z. – Növényvédelem 18(8): 350–353
- Nieukerker et al. 2011: Order Lepidoptera Linnaeus, 1758. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. – Zootaxa. 3148: 212–221.
- Patočka J. 2000: Die Puppen der mitteleuropäischen Schmetterlinge (Insecta, Lepidoptera: Überfamilie Yponomeutoidea, Familien Heliodinidae, Bedelliidae und Lyonetiidae). – Linzer biologische Beiträge 32/1: 195–212.
- Pastorális G., Buschmann F. & Ronkay L. 2016: Magyarország lepkéinek névjegyzéke | Checklist of the Hungarian Lepidoptera. – e-Acta Naturalia Pannonica 12: 1–258.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018 | Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – Microlepidoptera.hu 14: 77–258.
- Pável J. & Uhryk F. 1896: Microlepidoptera. In Fauna Regni Hungariae III. Artropoda, Budapest, pp. 53–78.
- Seprős I. 1985: Fontosabb fitofág microlepidopterák I. Aknázómolyok. – Mezőgazdasági és Élelmészügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja, Budapest, 279 p.
- Sohn J-C, Regier J.C, Mitter C., Davis D., Landry J-F. et al. 2013: A Molecular Phylogeny for Yponomeutoidea (Insecta, Lepidoptera, Ditrysia) and Its Implications for Classification, Biogeography and the Evolution of Host Plant Use. PLoS ONE 8(1): e55066. | doi:10.1371/journal.pone.0055066
- Spuler A. 1903–1910: Die Schmetterlinge Europas. Band 2. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 523 p.
- Steimann H. & Zombori L. 1981: Rovaralaktani kifejezések – Terminologia insectorum morphologica. – Fauna Hungariae XVII/D., 23: 210 p.
- Szabóky Cs. 1982: A Bakony molylepkéi. – A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, BTM Zirc, XV: 1–43.
- Szabóky Cs. 2010: A Naszály lepkéi. [The Lepidoptera fauna of Mt. Naszály (Hungary)]. – Rosalia 5: 657–741.
- Szócs J. 1967: Adatok a Mecsek hegység aknázómoly faunájához. - Folia Entomologica Hungarica, 20: 309–311.
- Szócs J. 1963: A lepkehernyók természetes tápnövényei. – Folia Entomologica Hungarica 16: 83–120.
- Szócs J. 1973: Újabb molylepkék a magyar faunában. – Folia Entomologica Hungarica 26: 155–164.
- Szócs J. 1977: Lepidoptera-aknák és -gubacsok | Hyponomia et cecidia lepidopterorum. – Fauna Hungariae XVI. kötet, 15. füzet, 424 p.
- Szócs, J., (1981a): Angaben über die minierenden Motten aus Budapest und Umgebung. – Folia Entomologica Hungarica 42: 209–220
- Szócs J. 1981b: Adatok a Vértes-hegység aknázómoly-faunájához. – Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 16: 161–166.

- Szűcs J. 1984: Aknázómoly adatok a Duna–Tisza közéről. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 9: 69–73.
- van Nieuekerken et al. 2011: Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. – *Zootaxa* 3148: 212–221.
doi : 10.11646/zootaxa.3148.1.41
- Toll S. 1938: Zwei neue Microlepidoptera-Arten aus Podolien . – *Annales Musei Zoologici Polonici Warszawa* 13: 77–80.
- Yu-Peng Wu, Jin-Liang Zhao, Tian-Juan Su, Jie Li, Fang Yu, Douglas Chesters, Ren-Jun Fan, Ming-Chang Chen, Chun-Sheng Wu, and Chao-Dong Zhu 2012: The Complete Mitochondrial Genome of *Leucoptera malifoliella* Costa (Lepidoptera: Lyonetiidae). – *DNA and Cell Biology*. pp. 1508–1522. | <http://doi.org/10.1089/dna.2012.1642>

Web:

<https://bladmineerders.nl/?s=leucoptera>
<http://download.ceris.purdue.edu/file/3029>
https://lepiforum.de/lepiwiki_vgl.pl?Lyonetiidae
<http://www.nhm.ac.uk/researchcuration/research/projects/hostplants/>
<https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20203421473>
<https://www.sciencefacts.net/leaf-anatomy.html>
https://www.freepik.com/free-vector/internal-structure-leaf-diagram_38661630.htm#query=leaf%20anatomy&position=2&from_view=keyword&track=ais
<http://www.leafmines.co.uk/html/nlls.htm>
<http://www.bladmineerders.be/nl/content/wat-zijn-bladmineerders-en-hoe-herkennen-we-ze>

Citation: Fazekas I. 2023: A magyarországi *Leucoptera* Hübner, [1825] fajok azonosítása, bionómiája és földrajzi elterjedése (Lepidoptera: Lyonetiidae) | Identification, bionomics, and geographical distribution of *Leucoptera* Hübner, [1825] species in Hungary (Lepidoptera: Lyonetiidae). – *Lepidopterologica Hungarica* **19(2)**: 53–92.